

Metadaten für eine verantwortungsvolle und kritische Geodatenpraxis

Ester Scheck¹

¹ Forschungsbereich Kartographie, TU Wien

DOI: 10.5281/zenodo.14616221

Zusammenfassung: Die Arbeit zeigt die Bedeutung des Entstehungskontextes für Datensätze auf und untersucht, welche Informationen für eine reflektierte und verantwortungsvolle Nutzung von Geodaten relevant sind. Dazu werden Dokumentations- und Reflexionsframeworks aus den Critical Data Studies sowie der Forschung zu Ethical AI und Maschinellem Lernen untersucht und in Bezug zum ISO-Standard für Metadaten geographischer Informationen gesetzt, da Kontextinformationen als Metadaten zur Verfügung gestellt werden können. Die Analyse offenbart zahlreiche Überschneidungen, aber auch inhaltliche Lücken und signifikante Unterschiede im Format der Frameworks und des Standards. In einem Anwendungsfall werden die Metadaten von drei offenen Datensätzen beispielhaft analysiert, um die Verfügbarkeit relevanter Kontextinformationen zu evaluieren. Die Ergebnisse zeigen, dass wesentliche Aspekte des Entstehungskontexts fehlen und dies den reflektierten Umgang mit Daten erschwert. Abschließend werden Potenziale und Bedarfe für die Integration und Weiterentwicklung von Kontextinformationen sowie deren Nutzbarmachung in Karten und GIS-Anwendungen skizziert.

Schlüsselwörter: Open Data, Metadaten, Critical Data Studies, Datenkontext, OSM

Die Bedeutung von Kontext im Umgang mit (Geo)-Daten

Zahlen sprechen nicht für sich selbst, stellen Catherine D'Ignazio und Lauren F. Klein in ihrem Buch *Data Feminism* fest [1] und berufen sich dabei u.a. auf Donna Haraways Theorie des situierten Wissens [2]. Als eins der sieben Prinzipien von *Data Feminism* fordern sie deshalb, in der Arbeit mit Daten den Kontext der Daten einzubeziehen. Dies lässt sich insbesondere auf die Arbeit mit offenen (Geo)-Daten beziehen. Dank der Open Data-Bewegung ist es mittlerweile möglich, zu verschiedensten Themen einen offenen Datensatz im Internet zu finden. Für datenbereitstellende Institutionen und Personen liegt der Fokus häufig auf dem Offenlegen von möglichst vielen Daten; für eine umfangreiche Dokumentation fehlen oft die Ressourcen [1, S. 155]. Offene Daten ermöglichen die Nutzung durch Personen mit diversen Hintergründen und Interessen, gleichzeitig hat sich durch die freie Verfügbarkeit die Distanz zwischen Datenproduzent*innen und Datennutzer*innen vergrößert: Der Austausch zwischen den beiden Parteien wird durch Verfügbarkeit von Datenportalen stark reduziert und offene Datensätze werden überwiegend von Personen genutzt, die die Daten nicht selbst gesammelt oder aufbereitet haben [3, S. 10; 4, S. 1]. Auch domänenspezifisches Wissen, wie im Kontext von Geodaten die dahinterliegenden Konzepte räumlicher Referenzierung, kann bei Nutzer*innen nicht vorausgesetzt werden [5, S. 2; 4, S. 1]. Obwohl also mehr und mehr Daten verfügbar gemacht werden, fehlt zunehmend der Kontext dieser Daten, der für eine „genaue, ethische Analyse“ [1, S. 149, eigene Übersetzung] nötig ist. Dieser Kontext umfasst beispielsweise die Erhebungsmethoden, Definitionen, die hinter angewandten Klassifikationen stehen, die Ziele der Datenerhebung, wer die Daten erhoben hat, sowie Limitationen der Daten [6, S. 10].

Metadaten für eine verantwortungsvolle und kritische Geodatenpraxis

Nur durch eine Betrachtung der Entstehung der Daten, der sozialen, kulturellen, historischen, institutionellen und materiellen Begebenheiten und den damit zusammenhängenden Machtverhältnissen, lassen sich Grenzen der Daten, mögliche Bias und eine daraus resultierende ethische Verantwortung in der Nutzung erkennen und verstehen [1, S. 152]. Fehlende Kontextinformationen können zu irreführenden Interpretationen und Analysen führen, insbesondere bei der Kombination heterogener Datensätze oder Langzeitanalysen [7, S. 1513; 8]. Heather Krause verdeutlicht dies an einem Beispiel in dem das Tabellenformat eines Datensatzes fälschlicherweise Vergleichbarkeit suggeriere, obwohl die Daten aus sehr unterschiedlichsten Quellen und Kontexten stammten [9]. Ohne Kontextinformationen wird oft auch der Detailgrad von Daten überschätzt, etwa wenn Verarbeitungsprozesse wie Aggregationen nicht transparent gemacht werden [7, S. 1513; 8]. Datennutzer*innen könnten zudem annehmen, die Daten vollständig zu verstehen, obwohl abweichende Definitionen oder Konzepte – etwa beim Begriff ‚Wald‘ – genutzt wurden [3, S. 6]. Da Daten in unserer Gesellschaft zunehmend Grundlage politischer und wirtschaftlicher Entscheidungen sind, können Fehlinterpretationen im weiteren Verlauf zu nicht bedarfsgerechten Entscheidungen und Ressourcenverteilungen führen.

Im Bereich von Geodaten machen spezifische Herausforderungen Kontextinformationen besonders relevant. Geodätische Messungen sind stets mit Unsicherheiten behaftet, und Erfassungs- sowie Klassifizierungsmethoden, etwa bei der Bodenbedeckung, können variieren [3, S. 1–2]. Jede Repräsentation unserer Umwelt ist eine vereinfachte Abstraktion, die durch Modellierungsentscheidungen Informationsverluste und Unsicherheiten verursacht [3, S. 2]. Um mit der Variabilität zwischen gleichwertigen Darstellungen derselben realen Objekte und den Unstimmigkeiten in räumlichen Daten konstruktiv umzugehen, sind Kontextinformationen unverzichtbar [3, S. 2].

Während in der Forschung zu Maschinellem Lernen (ML) und Künstlicher Intelligenz (KI/AI) längst bekannt ist, dass verzerrte Trainingsdaten zu problematischen Ergebnissen führen können [10, S. 2; 11], ist das praktische Bewusstsein für die Bedeutung von Kontextinformationen in der Erstellung von Karten, GIS-Anwendungen und der Analyse von Geoinformationen noch wenig ausgeprägt. Jede Geovisualisierung basiert auf Daten - ob quantitativ oder qualitativ, heruntergeladen oder selbst erhoben. Neben den Karten, die auf Entscheidungen wie Projektion, visuelle Variablen, Generalisierungsgrad und Datenklassifikation beruhen, sind auch die verwendeten Ausgangsdaten als Ergebnis eines komplexen, teils bewussten, teils unbewussten Entscheidungsprozesses zu verstehen und zu reflektieren. Das Modell der fundamentalen Informationstransformationen in der Kartographie von Robinson et al. [12, S. 18] beschreibt die Überführung von der geographischen Umwelt zu geographischen Informationen als erste von drei Transformationen im Kartierungsprozess. Jede dieser Transformationen hat laut Robinson et al. das Potenzial, das finale Produkt, die Karte, zu beeinflussen. Daher ist eine bewusste Auseinandersetzung mit dem Einfluss dieser Transformation und des Kontexts von Daten unverzichtbar.

In meiner Forschung untersuche ich deshalb die Relevanz von Kontextinformationen speziell für Geodaten und ihren Bezug zu Metadaten. Zunächst analysiere ich, welche Kontextinformationen in der Literatur häufig als relevant betrachtet werden. Als Grundlage dienen Dokumentations- bzw. Reflexionsframeworks aus den Critical Data Studies und der *Ethical AI*- und ML-Forschung. Da Kontextinformationen als Metadaten zur Verfügung gestellt werden können, betrachte ich die Überschneidung zu Metadatenstandards und vergleiche die Frameworks mit dem ISO-Metadatenstandard für Geodaten. Anschließend untersuche ich in einem kleinen Use Case drei Geodatensätze hinsichtlich der in den Metadaten bereitgestellten Informationen und ihrer Abdeckung der vorab identifizierten Kontextinformationselemente. Meine Arbeit überträgt damit einen zentralen Ansatz der Critical Data Studies auf die Kartographie

Metadaten für eine verantwortungsvolle und kritische Geodatenpraxis

und GIS und liefert Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung einer verantwortungsvollen Geodatenpraxis.

Dokumentations- und Reflexionsframeworks für Kontextinformationen

Kontext, von Duden als ‚Zusammenhang‘ definiert [13], ist ein breit gefasstes und schwer abzugrenzendes Konzept. Welche Informationen in Bezug auf Datensätzen konkret dazu gehören ist umfassend und abschließend kaum zu definieren. Einen Ausgangspunkt können jedoch verschiedene Dokumentations- und Reflexionsframeworks für Datensätze bieten, die in den Critical Data Studies oder der Forschung zu *Ethical AI* und ML entwickelt wurden. Als Framework verstehe ich in diesem Zusammenhang einen strukturierten Leitfaden, um bestimmte Prozesse, Fragestellungen oder Themen zu analysieren und zu dokumentieren. Beispiele dafür sind die von D’Ignazio und Klein [1, S. 168–169] erwähnten Ansätze *Data Biography*, *Datasheets for Datasets* und *Data User Guides*. Ergänzend wurden weitere Frameworks aus der Literatur identifiziert und in Tabelle 1 zusammengefasst. Nach einem konzeptionellen Vergleich dieser Frameworks untersuche ich inhaltliche Überschneidungen, wobei Aspekte, die nur in wenigen der Frameworks vorkommen, aus Platzgründen vernachlässigt werden.

Tabelle 1: Übersicht der Reflexions- und Dokumentationsframeworks, die verglichen werden

Titel	Autor*in oder Herausgeber*in	Art	Kommentar
Data Biography	Krause, Heather (2017, 2023) [9; 14]	Reflexionsframework	
Data User Guides	Western Pennsylvania Regional Data Center (o.J.) [15]	Dokumentationsframework	Template von 2015, aus Bedarf von daten-veröffentlichender Stelle heraus entwickelt
CIVIC Data Library of Context	CIVIC Software Foundation (o.J.) [16]	Dokumentationsframework	2020 in einem Workshop entwickelt, nur Beispielmuster und wenige Hintergrundinformationen verfügbar
Datasheets for Datasets	Geburu et al. (2018), Microsoft Research [17]	Dokumentationsframework	Entwickelt für KI- und ML-Model-Datensätze
Aether Data Documentation	Microsoft’s Aether Transparency Working Group (2022) [18]	Dokumentationsframework	Weiterentwicklung von Datasheets for Datasets
Data Nutrition Project	Holland et al. (2020), Chmielinski et al. (2020)[5]	Dokumentationsframework	Teilweise automatisiert, entwickelt für KI-Model-Datensätze
Data Cards	Pushkarna et al. (2022), Google Research [19]	Dokumentationsframework	Teilweise automatisiert, entwickelt für KI-Model-Datensätze

Das Konzept der Datenbiographie, entwickelt von der Datenwissenschaftlerin Heather Krause, richtet sich als einziges der untersuchten Frameworks explizit an Datennutzer*innen. Krause fordert, einen Datensatz genauso kritisch zu betrachten wie jede andere Informationsquelle. Zur Reflexion liefert sie fünf Leitfragen und Unterfragen, die dabei helfen sollen, Lücken, Verzerrungen, Falschinformationen und übersehene Details des Datensatzes aufzudecken [9]. Die anderen untersuchten Frameworks richten sich eher an Datenbereitsteller*innen zur Dokumentation eines Datensatzes und werden in dieser Arbeit deshalb als Dokumentations-

Metadaten für eine verantwortungsvolle und kritische Geodatenpraxis

frameworks kategorisiert. *Datasheets for Datasets* stellt jedoch ebenfalls eine Reflexion von Datenproduzent*innen im gesamten Datenerstellungs- und Datenmanagementprozess in den Vordergrund [17, S. 2]. Die Zielgruppen der Frameworks sind nicht immer explizit genannt, lassen sich jedoch zum Teil aus Formulierungen und Anwendungsbeispielen ableiten.

Vier der untersuchten Frameworks stammen aus der wissenschaftlichen Forschung, drei davon aus Unternehmen (Microsoft und Google), und wurden im Kontext von *Ethical AI*- und ML-Forschung entwickelt, um eine kritische Auseinandersetzung mit Trainingsdaten zu fördern. Der Großteil der dort behandelten Elemente lässt sich auch auf (offene) Datensätze allgemein übertragen. Speziell auf Geodaten ausgerichtet ist jedoch keines der Frameworks.

Abgesehen vom *Data User Guide*, welcher nur aus acht Aspekten mit einzelnen Erklärungen oder Fragen besteht, sind alle untersuchten Frameworks in sechs bis neun Sektionen unterteilt, die insgesamt bis zu 60 Fragen umfassen. Die *Data Biography* orientiert sich beispielsweise an den fünf Leitfragen: wer, was, wo, wie und wozu [20]. Die Abschnitte in *Datasheets for Datasets* sind an den Lebenszyklus eines Datensatzes angelehnt und umfassen die Motivation, Zusammenstellung, Erhebungsprozess, Vorverarbeitung/Datenreinigung/Labeling, Anwendungen, Distribution und Pflege [17]. In den Frameworks sind die Fragen teils sehr offen gestellt, teils geben konkrete Beispiele oder Single- bzw. Multiple-Choice-Antworten eine klare Richtung vor. Auch die Formate der Framework-Vorlagen variieren erheblich: von einem einfachen Textdokument [21; 22] über eine Google-Sheets-Vorlage [20], eine statische Website [23] und ein PDF-Dokument [24; 25; 21] bis hin zu einer webbasierten, interaktiven Nutzer*innen-Oberfläche [26]. Auch die Bereitstellung von Begleitmaterialien, Anwendungsbeispielen und Hintergrundinformationen unterscheidet sich zwischen den verschiedenen Frameworks stark.

Das *Dataset Nutrition Label* und die *Data Cards* wenden als einzige untersuchte Frameworks zum Teil automatisierte Prozesse an, etwa für Diagramme, Tabellen und einfache statistische Analysen, die in die Dokumentation integriert werden [10; 19]. Gebru et al. hingegen betonen, dass eine automatisierte Erstellung der Dokumentation dem Reflexionsziel entgegenwirken würde [17, S. 3].

Die Dokumentationsframeworks zielen auf die Bereitstellung von Informationen zu einem Datensatz ab. Nach einer breiten Definition von Metadaten als ‚Daten über Daten‘ [3, S. 6] handelt es sich somit um Metadaten. Dennoch wird in den Frameworks nur wenig bis gar kein Bezug zu Metadaten hergestellt. Spärliche Verweise umfassen die Definition des *Data Nutrition Labels* als ein „Standard Format für Metadaten-Kommunikation“ [10, S. 8, eigene Übersetzung]. Die *Data Cards* und *Data User Guides* verstehen sich als ein über Metadaten hinausgehendes Konzept [19, S. 1777; 15] und das Modell der *CIVIC Data Library of Context* [23] soll ein Beispiel für kontextuelle Metadaten sein. Den bisher begrenzten Bezug der Frameworks zu Metadaten stelle ich dieser Arbeit im nachfolgenden Kapitel her.

Im inhaltlichen Vergleich der Frameworks sind heterogene Begriffsverwendungen und lückenhafte Erklärungen oder Beispiele eine Herausforderung. Es ist davon auszugehen, dass teilweise unterschiedliche Dinge mit der gleichen Bezeichnung gemeint sind oder unterschiedliche Bezeichnungen für denselben Aspekt verwendet werden (z.B. *data acquisition* und *data collection*, *data creator* und *data owner*, *lineage* und *provenance*, *dataset type*, *data type* und *type of instances*). Dies muss bei der Betrachtung der folgenden Erkenntnisse zu inhaltlichen Überschneidungen der Frameworks berücksichtigt werden.

Neben einer kurzen Beschreibung des Datensatzes wird in den sieben untersuchten Frameworks besonders häufig nach der Motivation und dem Zweck der Datenerhebung gefragt. Auch die Finanzierung ist ein mehrfach genannter Aspekt. Typische Metadaten wie der Datensatzname und das Veröffentlichungsdatum werden ebenfalls häufig abgefragt. Im Vergleich wurde sichtbar, wie viele verschiedene temporale Informationen neben dem Veröffentlichungsdatum

Metadaten für eine verantwortungsvolle und kritische Geodatenpraxis

in Bezug auf einen Datensatz erfasst werden können: Zeitraum der Datenerhebung, Zeitpunkt der Datenerstellung, erfasster Zeitraum oder auch das Aktualisierungsdatum. Auch in Bezug auf das ‚Wer‘ werden in den Frameworks unterschiedliche Rollen erfasst, die unter Umständen nicht immer klar voneinander getrennt werden können. Mindestens eine Rolle davon wird in den meisten Frameworks abgefragt: Datensatzersteller*in, Datensatzeigentümer*in, Datensatzveröffentlicher*in sowie ergänzend Datensatzpfleger*in. Dabei wird auch deutlich, wie sich der Detailgrad in den Inhalten der Frameworks unterscheidet, wenn teilweise mehrere dieser Rollen abgefragt werden.

Fast alle Frameworks fragen nach der Art der Daten oder der Features, z.B. Text, Bilder oder tabellarische Daten. Auch die Anzahl und der Inhalt der Features bzw. die enthaltenen Datenfelder sollen in einigen Frameworks vermerkt werden. Darüber hinaus ist in den meisten Frameworks die Pflege und Aktualisierung des Datensatzes ein Thema.

Außer dem kurz gefassten *Data User Guide* thematisieren alle Frameworks sensible Daten und menschliche Attribute, die im Datensatz enthalten sein können, und deshalb besonderer Vorsicht bedürfen. Konkrete Fragen dazu umfassen unter anderem, welche demografischen Gruppen beschrieben werden und wie diese identifiziert wurden, wie sensible menschliche Attribute erfasst wurden (z.B. ethnische Zugehörigkeit, sexuelle Orientierung, sozio-ökonomischer Status) und ob Individuen identifizierbar oder vertrauliche Daten enthalten sind. Letzteres ist im Rahmen von offenen Daten vernachlässigbar, da Daten mit diesen Eigenschaften nicht veröffentlicht würden. Bei Datensätzen, die Personen repräsentieren, wird außerdem in vier Frameworks das Thema der Zustimmung zur Datensammlung behandelt. Vier der Frameworks fragen darüber hinaus nach Verfahren und Überlegungen zur ethischen Überprüfung der Datenerhebung und möglichen Auswirkungen. In einzelnen Fällen werden speziell Privatsphäre und die Betrachtung systemischer Ungleichheiten miteinbezogen.

In allen Frameworks ist der Erhebungs- oder Sammelprozess der Daten ein Thema, teilweise mit detaillierten Unterfragen zu den verwendeten Werkzeugen, Mechanismen, Technologien und Software sowie der Frage, wer die Daten erhoben hat. Teil davon ist in einigen Frameworks auch die Frage nach der Repräsentativität der Daten und möglichen Limitationen dadurch, sowie der Bezug zu oder die Abhängigkeit von anderen Datensätzen. Ebenso ist die weitere Verarbeitung der Daten im Pre-Processing und der Datenbereinigung ein in allen Frameworks präsender Aspekt, mit unterschiedlichem Detailgrad. Die vier für ML-Prozesse entwickelten Frameworks betrachten darüber hinaus Prozesse zum Labeling von Features und Attributen.

Alle Dokumentationsframeworks (also exklusiv der Datenbiographie als Reflexionsframework) betrachten bisherige, beabsichtigte bzw. potenzielle und/oder ungeeignete Anwendungen der Datensätze. Damit zusammen hängen auch Nutzungsbedingungen und Lizenzen, die ebenfalls in fast allen Dokumentationsframeworks vorkommen. Auch die Frage des Zugangs und der Veröffentlichung findet sich in allen Frameworks außer im *Data User Guide*, der im Kontext der Bereitstellung von offenen Daten entwickelt wurde und wo dementsprechend ein offener Zugang vorausgesetzt werden kann.

Einige seltenere Elemente der verschiedenen Frameworks wurden hier nicht erwähnt und der ausgeführte Vergleich kann nur einen ersten Eindruck der Vorgehensweisen und Umfänge der Frameworks geben. Eine tiefergehende Analyse könnte weitere Erkenntnisse zu konkreten Unterschieden und verschiedenen Fokussen bringen, übersteigt jedoch das Ausmaß dieses Papers.

Kontextinformationen und Metadaten

Wie bereits erwähnt, bezieht sich keines der Frameworks ausführlich auf bestehende Metadaten und Standards dafür. Zudem fehlt der Bezug zu Geodaten. Daher konzentriere ich

mich im folgenden Abschnitt – nach einer kurzen Einführung in das Thema der Metadaten und die aktuelle Forschung dazu – auf einen Vergleich der in den sieben untersuchten Frameworks häufig angesprochenen Aspekten mit dem ISO-Metadatenstandard für Geodaten.

Grundsätzlich sollen Metadaten drei Hauptzwecke für potenzielle Nutzer*innen erfüllen: Datenquellen auffinden, die Nutzbarkeit evaluieren und verschiedene Datensätze miteinander integrieren [3, S. 6; 27, S. 133; 28, S. 1]. Insbesondere zu den letzten beiden Zwecken werden in der aktuellen GIS-Forschung jedoch aufgrund mangelhafter Nutzer*innenfreundlichkeit und Verständlichkeit von Metadaten Zweifel formuliert [4; 29]. Auch die Automatisierung der Erstellung und Aktualisierung von Metadaten wird in aktuellen Arbeiten behandelt und nutzt unter anderem Technologien wie ML, Natural Language Processing und Data Mining [30; 7; 31; 28, S. 1; 32]. Der Bedarf von Metadaten für eine kritische und reflektive Auseinandersetzung mit Datensätzen und ihren Bias – und damit die Limitationen von Automatisierung, wie Gebru et al. betonen [17, S. 3] – wird jedoch aktuell weniger thematisiert.

Form und Inhalt von Metadaten zu Datensätzen werden in verschiedenen Standards, Richtlinien und Metadatenschemas festgelegt. Eine bedeutende Institution hierfür ist die *Dublin Core Metadata Initiative* (DCMI), die bereits 1995 erstmals eine Sammlung von Kernelementen für Metadaten vielfältiger digitaler Ressourcen veröffentlichte und bis heute Spezifikationen erarbeitet [33; 34]. Bezüglich Konventionen für Metadaten speziell von Geodaten sei auf Standards der Internationalen Organisation für Normung (ISO), die *Infrastructure for Spatial Information in Europe* (INSPIRE) der Europäischen Kommission sowie die Arbeit des *Open Geospatial Consortium* (OGC) hingewiesen [29, S. 2]. In dieser Arbeit betrachte ich aufgrund des geographischen Fokus die ISO-Standards 19115-1:2014 (Geoinformation – Metadaten – Teil 1: Grundsätze) [35] sowie 19157-1:2023 (Geoinformation – Datenqualität – Teil 1: Allgemeine Anforderungen) [36]. Mein Vergleich der in der INSPIRE-Verordnung vorgeschriebenen Metadatenelemente [37] mit den ISO-definierten Elementen hat gezeigt, dass ersteres verallgemeinernd als Teilmenge des ISO-Standards betrachtet werden kann, und auch OGC bezieht sich auf den ISO-Standard [38]. Neben den Standards bilden Metadatenprofile und Vokabulare für Datenportale (z.B. GeoDCAT-AP) eine Grundlage für die Integration und Darstellung von Metadaten in Datenportalen und orientieren sich dabei häufig an dem ISO-Standard oder INSPIRE-Richtlinien [39, S. 1]. Sie werden in dieser Arbeit jedoch nicht weiter behandelt.

ISO 19115-1:2014 definiert zwölf Metadaten-Klassen, wobei die Klasse Datenqualität in einem eigenen Standard (ISO 19157-1:2023) beschrieben wird [35, S. 9]. Einige Klassen und Attribute innerhalb des ISO-Standards sind verpflichtend, die meisten jedoch freiwillig oder nur unter bestimmten Bedingungen erforderlich. Die Umsetzung und Kodierung des Metadatenmodells wird in ISO 19139:2019 (Geoinformation XML-Schema-Implementierung) spezifiziert.

Neben einem inhaltlichen Vergleich der in den beiden ISO-Standards definierten Metadatenelementen (ISO 19115-1:2024 und 19157-1:2023) mit den häufig in den Frameworks genannten Kontextinformationen werden auch einige strukturelle Unterschiede deutlich. Sichtbar wird ebenso, dass der ISO-Standard ein sehr umfassendes Modell liefert, denn er deckt viele Aspekte der Frameworks ab, sowie weitere geodatenbezogene Komponenten, die in den Frameworks nicht enthalten sind.

Wie bereits angesprochen fragen alle Frameworks nach dem Erhebungsprozess der Daten und Schritten der Vorverarbeitung bzw. Datenbereinigung, teilweise mit detaillierten Fragen zu den verwendeten Methoden, Werkzeugen oder beteiligten Personen. Der ISO-Standard sieht vor, die Informationen zu den verwendeten Quellen und Produktionsprozessen in dem Paket *LI_Lineage* festzuhalten. Dieses Paket kann sowohl eine Textbeschreibung als auch separate Quellen und Prozessschritte in eigenen Objekten mit verschiedenen Attributen enthalten. Der

Metadaten für eine verantwortungsvolle und kritische Geodatenpraxis

ISO-Standard bietet damit ebenfalls einen Behälter für Kontextinformationen hinsichtlich des Produktions- und Verarbeitungsprozesses, wenn auch weniger konkret als die Frameworks.

Derselbe strukturelle Unterschied zeigt sich in weiteren Aspekten. Ein Beispiel ist das Attribut *credit* in der *MD_Identification* des ISO-Standards, das genutzt werden kann, um die Personen oder Organisationen anzuerkennen, die zum Datensatz beigetragen haben. Obwohl dieses Attribut verwendet werden kann, um Informationen zu den konkret an der Datenerhebung beteiligten Personen bereitzustellen, fragt der ISO-Standard im Vergleich zu einigen Frameworks nicht explizit danach. Auch bei den Rollen der Datensatzersteller*in, Datensatzeigentümer*in, Datensatzveröffentlicher*in sowie ergänzend der Datensatzpfleger*in zeigt sich, dass der ISO-Standard ein Modell für die Bereitstellung von Informationen vorgibt (in diesem Fall *MD_Identification.pointOfContact* mit verschiedenen Rollendefinitionen in *CI_Responsibility*), jedoch nicht explizit Fragen formuliert, auf die diese Informationen eine Antwort liefern sollen. Die Frameworks als Leitfäden verfolgen dabei einen anderen Ansatz. Ähnlich ist es mit der Klasse *CI_Date*, wo über den *dateType* die bereits erwähnten Datentypen wie Veröffentlichungsdatum, Zeitpunkt der Datenerstellung, Aktualisierungsdatum und noch mehr definiert werden können. Um einen Eindruck vom Umfang des ISO-Standards zu bekommen, reicht es nicht aus, nur die Klassen und ihre Attribute zu betrachten, sondern auch die für einige Attribute definierten Codelisten, die einen Eindruck davon vermitteln, welche Informationen dort dokumentiert werden können.

Folgende der in den Frameworks häufig behandelten Metadatenelemente tauchen ebenfalls im ISO-Standard auf: die Motivation bzw. die Intention, mit der der Datensatz erstellt wurde (*MD_Identification.purpose*), die Pflege und Aktualisierungsregelungen zum Datensatz (*MD_Identification.resourceMaintenance*), Zugang und Nutzungsbedingungen (ausführlicher als in den meisten Frameworks, definiert in *MD_Identification.resourceConstraints*) sowie die Art der Daten und die Datenfelder (*MD_ContentInformation*). Die Finanzierung wird nicht als spezielles Attribut bereitgestellt, lässt sich aber ebenfalls durch die Rollendefinition innerhalb der Klasse *CI_Responsibility* als Partei, die finanzielle Unterstützung für den Datensatz bereitstellt, angeben. Anzumerken ist außerdem, dass das Metadatenmodell von ISO auf verschiedene Granularitäten anwendbar ist, und Metadatenelemente auch für einzelne Teilmengen oder Attribute im Datensatz angegeben werden können, um detailliertere Informationen auf Ebene der Dateninhalte bereitzustellen.

Ein deutlicher inhaltlicher Unterschied zwischen den Frameworks und dem ISO-Standard zeigt sich bei den Kontextinformationen zu Datensätzen, die Personen beschreiben, und daraus resultierenden Herausforderungen, Limitationen und möglichen Verzerrungen, z.B. zu sensiblen Daten, Repräsentativität oder angewandten sozialen Kategorien. Auch ethische Überlegungen und Bedenken sind im ISO-Standard nicht konkret enthalten. Eine mögliche Erklärung könnte darin liegen, dass Geodaten seltener personenbezogen sind. INSPIRE im speziellen bezieht sich auf umweltbezogene Datensätze. Grundsätzlich können jedoch auch Geodaten Menschen beschreiben und können Daten über Personengruppen einen räumlichen Bezug haben, da Geodaten im weitesten Sinne als „Daten mit einem impliziten oder expliziten Ortsbezug zur Erde“ [36, NA 7] definiert werden. Das Fehlen von entsprechenden Klassen und Attributen zu diesem Thema lässt sich daher als relevante Lücke im ISO-Standard sehen.

Der ISO-Standard enthält ebenso weniger Informationen zu vorgesehenen, bisherigen und ungeeigneten Anwendungen des Datensatzes. *MD_Identification.resourceSpecificUsage* sieht lediglich die Angabe bisheriger und aktueller Anwendungen des Datensatzes durch verschiedene Nutzer*innen vor [35, S. 41].

Einige Kontextinformationen sind im ISO-Standard als Metadatenelemente definiert, kommen jedoch nicht, weniger detailliert oder nur in wenigen Frameworks vor. Dazu gehören beispiels-

Metadaten für eine verantwortungsvolle und kritische Geodatenpraxis

weise das Datenformat, die Sprache des Datensatzes, Informationen zu den Metadaten, zugehörige Ressourcen, die zeitliche Auflösung oder die Datenqualität. Besonders relevant sind in diesem Zusammenhang jedoch die für Geodaten spezifischen Metadatenelemente, die aufgrund des fehlenden Geo-Fokus in den Reflexions- und Dokumentationsframeworks nicht behandelt werden. Hierzu zählen die räumliche Repräsentation, die räumliche Auflösung, die räumliche Ausdehnung, der Maßstab, das Koordinatenreferenzsystem sowie einige der Datenqualitätsindikatoren.

Der ISO-Standard 19157, der sich mit der Beschreibung der Datenqualität von räumlichen Daten befasst, definiert dafür fünf Gruppen an Qualitätselementen: Vollständigkeit (einschließlich überschüssiger und fehlender Daten), logische Konsistenz (konzeptionell, domänenbezogen, im Format, sowie topologisch), positionelle Genauigkeit (absolut, relativ und im Raster), zeitliche Qualität (Genauigkeit, Konsistenz, Gültigkeit) sowie thematische Qualität (Klassifizierung, Genauigkeit quantitativer und nicht-quantitativer Attribute). Einzelne Aspekte von Datenqualität werden in vier der Frameworks angesprochen, nehmen dort jedoch deutlich weniger Raum ein und sind weniger ausdifferenziert.

Der Vergleich zwischen den untersuchten Frameworks und dem ISO-Standard zeigt deutliche Unterschiede in Struktur und Format. Während die Frameworks als Leitfäden überwiegend konkrete Fragen stellen oder Punkte zum Ausfüllen anbieten, häufig in offener Textform, beschreibt der ISO-Standard in einem Modell, wie welche Informationen dokumentiert werden können und legt dort deutlich mehr Format fest. Der ISO-Standard ist ein höchst formalisiertes Dokument, für fachfremde Personen schwer verständlich und nur gegen eine kostenpflichtige Lizenz zugänglich.

Inhaltlich gibt es jedoch zahlreiche Überschneidungen. Abgesehen von Lücken bezüglich ethischer Überlegungen, Herausforderungen und Einschränkungen sowie bei Daten über Personen, deckt der ISO-Standard einen Großteil der in den Frameworks angesprochenen Kontextinformationen ab und hat somit großes Potenzial für die Bereitstellung von Kontextinformationen. Offensichtlich wird dies in der Veröffentlichung von offenen Daten, mit Metadaten oft angelehnt an den ISO-Standard, jedoch selten umfassend genutzt. Wie anfangs ausgeführt, fehlt häufig der Kontext von offenen Daten. Existenz und Umfang des Standards allein garantieren nicht, dass die entsprechenden Metadaten erstellt und veröffentlicht werden [40, S. 2]. Einige Studien zeigen, dass die Metadatenqualität in Datenportalen häufig unzureichend ist und viele Metadaten fehlen [40; 29, S. 2]. Besonders kritisch ist der Mangel an Informationen zur Datenqualität und der Provenienz, also den Quellen und dem Produktionsprozess [7, S. 1511–1512; 41, S. 314; 42]. Auch die Lesbarkeit und damit Nutzbarkeit von Metadaten wird in Studien kritisiert [7, S. 1513; 27, S. 134; 28; 43, S. 1].

Use Case

Beispielhaft untersuche ich die Verfügbarkeit von Kontextinformationen in Metadaten anhand eines Use Cases und drei offenen Datensätzen. Als Anwendungsfall betrachte ich die Webkarte ‚Grätzlfarben‘ [44], an deren Umsetzung in meiner Forschungsgruppe ich maßgeblich beteiligt war. Die Kartenanwendung stellt die Verteilung der Flächennutzung in Wien dar und ermöglicht es Nutzer*innen, basierend auf diesen Daten eine Postkarte mit der Flächennutzung in einer bestimmten Nachbarschaft (auf Wienerisch: Grätzl) zu erstellen (Abb. 1). Die Anwendung basiert auf der Open-Source-Anwendung ‚Kiezcolors‘ der Open Data Informationsstelle Berlin [45].

Metadaten für eine verantwortungsvolle und kritische Geodatenpraxis

Abb 1: Screenshot der ‚Grätzfarben‘ Webanwendung [44]

Für die Wiener Umsetzung ‚Grätzfarben‘ wird bisher der offene Datensatz zur Realnutzungskartierung der Stadt Wien [46] verwendet. Benötigt werden für die Anwendung Vektordaten mit flächendeckenden Informationen zur Flächennutzung für Wien und ggf. darüber hinaus. Diese Informationen können u.a. auch aus dem Österreichischen Kataster [47] und OpenStreetMap (OSM) [48] extrahiert werden. Der Use Case wurde gewählt, weil er einen praxisnahen Anwendungsfall darstellt, bei dem die Fitness-For-Use von verschiedenen Datensätzen verglichen werden muss. Eine Limitation dieses Anwendungsfalls ist jedoch, dass keine Daten zu Personen verwendet werden, deren Reflexion einen wesentlichen Bestandteil in den Frameworks darstellt. Entsprechend gibt es in den Metadaten zu den Datensätzen keine Informationen zu diesen Aspekten.

Die einzelnen untersuchten Datensätze mit Verweisen zu den Metadaten sowie zu zusätzlicher Dokumentation, die für die Untersuchung herangezogen wurde, sind in Tabelle 2 aufgelistet.

Tabelle 2: Untersuchte Datensätze mit Verweisen zu dazugehöriger Dokumentation

Datensatz	Metadaten	Zusätzlich untersuchte Dokumentation
Realnutzungskartierung	[46]	Produktbeschreibung [49]
Kataster Stichtagsdaten	Einzelne Einträge für verschiedene Dateiformate mit teilweise unterschiedlichen Metadaten: [50–52]	Produktbeschreibung [53] Schnittstellenbeschreibungen [54; 55]
OpenStreetMap	Nicht verfügbar	OSM-Wiki [56]

OSM als Volunteered Geographic Information Datenbank verfügt über keine klassischen Metadaten. Aufgrund der Heterogenität der Beitragenden und Datenerhebungsprozesse sind viele der genannten Metadatenelemente nicht auf den gesamten Datensatz anwendbar. Das OSM-Wiki bietet jedoch einige allgemeine Kontextinformationen zum Projekt, etwa zur Motivation,

Metadaten für eine verantwortungsvolle und kritische Geodatenpraxis

Finanzierung, Anwendungen, Zugang, Lizenzierung, Datenstruktur und Definitionen bestimmter Datenfelder (*Tags*). Jedoch muss hier die Granularität bedacht werden, denn diese Informationen lassen sich nicht auf einzelne Datenerhebungen übertragen – so bleibt beispielsweise unklar (es sei denn Kommentare in *Changesets* oder Hinweise bei Features weisen darauf hin), welche Intention hinter einer konkreten Datenerfassung steht, ob die im Wiki beschriebene Definition eines *Tags* eingehalten wurde, oder ob Kartendaten von Unternehmen finanziert und beigetragen wurden. Einige Metainformationen zu den Daten, wie Zeitpunkt der Erstellung, letzte Aktualisierung, Datenerfasser*in oder verwendete Tools, können in manchen Fällen durch Analyse der einzelnen Features und *Changesets* extrahiert werden. Allerdings bleibt fraglich, wie erkenntnisreich solche fragmentierten Analysen für die Arbeit der Datennutzer*innen sind. Darüber hinaus bieten wissenschaftliche Untersuchungen Einblicke in allgemeinere Trends, Verzerrungen und Lücken im OSM-Datensatz [57, S. 1].

Die Realnutzungskartierung der Stadt Wien und die Katasterdaten des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen (BEV) sind über das österreichische Open-Data-Portal *data.gv.at* zugänglich. Für den Katasterdatensatz beziehe ich mich jedoch auf den umfangreicheren Eintrag im eigenen Datenportal des BEV, dessen Metadaten auf dem ISO-Standard beruhen. Auf *data.gv.at* wird die Metadatenstruktur ‚OGD Austria Metadata 2.6‘ verwendet, welche sich ebenfalls auf INSPIRE und ISO bezieht [58]. Produktbeschreibungen und für den Kataster verfügbare Schnittstellenbeschreibungen wurden in der Analyse zusätzlich zu den Metadaten in den Datenportaleinträgen herangezogen.

Beide Datensätze enthalten grundlegende Informationen zum Inhalt des Datensatzes, der Lizenz und den Nutzungsbedingungen. Hinweise zu Aktualisierungen sind in beiden Fällen allgemein und eher unspezifisch gehalten. Für beide Datensätze wird die Institution oder eine Organisationseinheit als datenverantwortliche Stelle mit einer Kontaktmöglichkeit angegeben, eine Differenzierung in verschiedene Rollen beteiligt an der Datenerhebung oder -verarbeitung gibt es jedoch nicht. Die untersuchten Dokumente enthalten keine Information zum Zweck oder der Motivation der Datenerhebung. Auch domänenspezifische Hintergründe oder Definitionen für die angewandte Klassifikation in verschiedene Nutzungsarten sind nur begrenzt verfügbar. In den Schnittstellenbeschreibungen des Katasterdatensatzes gibt es zum Teil Ausführungen zum Dateiformat *GeoPackage* oder *Shapefile*, es ist jedoch davon auszugehen, dass die Informationen für Datennutzer*innen ohne Erfahrung mit Geodaten nicht ausreichend sind. Ähnlich ist es mit den im BEV-Datenportal angegebenen Schlagworten, welche ohne fachspezifisches Wissen schwer verständlich sind. Die im Datensatz enthaltenen Attribute sind in den Schnittstellenbeschreibungen des BEV umfassend aufgeschlüsselt, während für die Realnutzungskartierung nur einzelne Attribute zur Nutzung beschrieben werden.

Der räumliche Umfang wird in beiden Fällen als Text und als geographische *Bounding Box* angegeben und ist somit sowohl maschinen- als auch menschenlesbar. Das Koordinatenbezugssystem wird nur in den Metadaten des Katasters kommuniziert (abhängig vom Dateiformat und der räumlichen Ausdehnung). Bei der Realnutzungskartierung der Stadt Wien ist eine Internetrecherche nötig, um herauszufinden, dass alle offenen Geodatenätze der Stadt Wien in EPSG 31256 (MGI / Datum Austria, Gauß-Krüger Zone Ost) veröffentlicht werden [59].

Die Angaben zu Quellen, Erhebungs-, Verarbeitungs- und Validierungsprozessen sind bei beiden Datensätzen oberflächlich. Detaillierte Produktions- oder Herkunftsangaben bleiben aus, obwohl sie aufgrund der Integration verschiedener Datenquellen aufschlussreich sein könnten. Die Datenqualität wird bei beiden Datensätzen thematisiert, jedoch nicht umfassend untersucht. Beim Kataster sind die detaillierteren Informationen verfügbar, insbesondere zur positionellen Genauigkeit und zur Vollständigkeit. Bei der Realnutzungskartierung fehlen darüber hinaus Informationen zum Veröffentlichungs-, Aktualisierungs- und/oder Erstellungsdatum. Einzig das Aktualisierungsdatum der Metadaten ist verfügbar. Beim Kataster hingegen

Metadaten für eine verantwortungsvolle und kritische Geodatenpraxis

ist sowohl das Erstellungsdatum als auch das Datum der Publikation und der letzten Überarbeitung angegeben.

Zu intendierten, bisherigen und ungeeigneten Datennutzungen gibt es begrenzte Informationen: in der Produktbeschreibung des Katasters wird erwähnt, für welche Anwendungszwecke der Stichtag-Datensatz geeignet ist (z.B. Übersichten, großflächige Planungen, Informationslayer in GIS) und wofür nicht (eigentumsrelevante Aspekte), während im Datenportaleintrag der Realnutzungskartierung auf von Nutzer*innen eingereichte Anwendungen verwiesen wird.

Die Katastererhebung, einschließlich der Benützungsarten und Nutzungen, ist durch Verordnungen [60; 61] geregelt, sodass eine vertiefte Recherche in den damit verbundenen Dokumenten weitere Kontextinformationen liefern könnte, etwa zu den angewandten Klassifikationen und Mindestgrößen von Elementen für ihre Erfassung. Im Sinne einer Datenbiographie, die eine umfassende Untersuchung des Datenkontexts durch die Datenutzer*innen erfordert, wäre die Betrachtung dieser Dokumente notwendig. Da ich mich in dieser Arbeit jedoch auf das Potenzial und den Status Quo von Metadaten konzentriere, wurde diese weiterführende Recherche nicht weiterverfolgt.

Die bereitgestellten Metadaten der beiden offenen Verwaltungsdatensätze sind insgesamt begrenzt und decken viele der in den Frameworks und ISO-Standards genannten Aspekte nur unvollständig oder oberflächlich ab. Der Katasterdatensatz enthält mehr Informationen als die Realnutzungskartierung, doch besonders in den Bereichen Provenienz, Motivation, Nutzung und Qualität gibt es in beiden Fällen Lücken. Obwohl der angewendete Use Case nicht repräsentativ ist, stimmen diese Erkenntnisse mit den bereits angesprochenen Forschungsergebnissen aus der Literatur überein. Zudem wird durch die Gegenüberstellung die besondere Herausforderung bei der Bereitstellung und Extraktion von Kontextinformationen für crowd-sourced Daten wie OSM deutlich.

Für eine Fitness-For-Use Analyse für ‚Grätzfarben‘ müssen selbstverständlich neben den Kontextinformationen auch die Anforderungen der Anwendung berücksichtigt und Tests mit den verschiedenen Datensätzen durchgeführt werden. Aus diesem Grund kann an dieser Stelle noch keine Entscheidung für den am besten geeigneten Datensatz getroffen werden kann. Der Use Case hat jedoch gezeigt, welche Informationen aus den Metadaten extrahiert werden können und welche Kontextinformationen unbekannt bleiben, sodass diese entweder weiter recherchiert oder ihre Unsicherheit reflektiert werden sollte.

Diskussion und Ausblick

Das Wissen über den Entstehungskontext eines Datensatzes ist von großer Bedeutung für seine Interpretation und Analyse. Anhaltspunkte für solche Kontextinformationen finden sich in Reflexions- bzw. Dokumentationsframeworks und Metadaten. Der Vergleich verschiedener Frameworks und dem ISO-Metadatenstandard für geographische Daten zeigt viele Überschneidungen, aber auch unterschiedliche Schwerpunkte. Inhaltlich deckt der ISO-Standard bereits viele der in den Frameworks angesprochenen Kontextinformationen ab, jedoch fehlen ethische Überlegungen, Herausforderungen und Informationen bei Daten, die Menschen beschreiben. Im Gegenzug beinhalten ISO 19115:1-2024 und 19157-1:2023 einige über die Frameworks hinausgehenden geodatenbezogene Attribute und detaillierte Aspekte der Datenqualität. Vor allem in diesen Unterschieden können sich die verschiedenen Formate gegenseitig ergänzen.

Inhaltlich sollte tiefergehend untersucht werden, inwiefern die für eine reflektierte, verantwortungsvolle und kritische Geodatenpraxis erforderliche Kontextinformationen damit abgedeckt sind und wo noch Lücken liegen. Auch Aspekte, die nur in wenigen der Frameworks

Metadaten für eine verantwortungsvolle und kritische Geodatenpraxis

erwähnt werden und deshalb in dieser Arbeit vernachlässigt wurden, sollten weiter betrachtet werden, wie die Frage des ‚Wer‘ und der damit einhergehenden Perspektive [62, S. 12].

Aufgrund der verschiedenen Zielsetzungen – die Frameworks sollen als Leitfaden und Vorlage dienen, während die ISO-Standards Modelle vorschlagen – unterscheiden sich die Formate und die Anwendung. Potenziale könnten sich aus der Nutzbarmachung der ISO-Metadaten-elemente im Sinne eines geospezifischen Reflexions- oder Dokumentationsframeworks oder einer Checkliste mit standardisierten Fragen ergeben. Eine besondere Herausforderung stellt die Anwendung der Frameworks und eines Metadatenstandards für crowd-sourced Daten wie OSM dar, wo alternative Ansätze für die Bereitstellung, Extraktion und Reflexion von Kontext-informationen notwendig sind.

Trotz bereits bestehender Frameworks und umfangreicher Standards, wie ISO 19115:1-2014, stellt der begrenzte Zugang zu Kontextinformationen von Datensätzen eine Herausforderung für die Reflexion eines Datenkontexts dar. Zu beleuchten bleiben deshalb Gründe für das Fehlen vieler Informationen in den Metadaten offener Daten und Möglichkeiten, um dem entgegenzusteuern. Neben der Förderung eines höheren Bewusstseins für die Relevanz von Kontextinformationen eines Datensatzes sollten auch technische Ansatzpunkte wie die Entwicklung eines erweiterten Metadatenprofils, die Integration umfassenderer Kontextinformationen in Metadateneditoren und Geodateninfrastrukturen sowie Möglichkeiten und Grenzen der Automatisierung untersucht werden. Dafür ist zunächst eine tiefere Auseinandersetzung mit bestehenden Arbeiten und Tools nötig. Auch die Nutzer*innenfreundlichkeit und Verständlichkeit der Metadaten müssen berücksichtigt werden.

Parallel führt der Anspruch an eine verantwortungsvolle und reflexive Geodatenpraxis zu den Fragen, wie der Kontext eines Datensatzes von Nutzer*innen reflektiert werden kann, wenn die zur Verfügung gestellten Informationen lückenhaft sind und wer die Verantwortung der Erstellung und Veröffentlichung dieser Kontextinformationen tragen sollte. Zu betrachten sind dabei nicht nur Potenziale für Datennutzer*innen sondern auch für Datenproduzent*innen sowie weitere beteiligte Parteien.

Obwohl der Zugang zu Kontextinformationen und ein Leitfaden für die Reflexion für eine verantwortungsvolle Geodatenpraxis wichtig sind, stehen sie nur am Anfang einer GIS-Analyse oder eines Kartographieprojekts. Daher bleibt zu erforschen, wie die Erkenntnisse aus einer Reflexion über den Entstehungskontext von Daten den weiteren Prozess und das Endprodukt beeinflussen und verbessern können. Vor dem Hintergrund zunehmender KI-generierter Inhalte spielen dabei auch Transparenz und Vertrauen eine wichtige Rolle.

Abschließend sollte nicht nur die Auseinandersetzung mit dem Kontext einzelner Datensätze gefördert, sondern auch die Strukturen der Wissensproduktion kritisch hinterfragt werden [1, S. 171–172]: Welche Daten werden aufgrund von Machtungleichheiten nicht erhoben? Welche Datensätze werden aufgrund bestimmter Interessen nicht veröffentlicht? Wessen Wissen wird unterdrückt? Eine verantwortungsvolle Geodatenpraxis erfordert nicht nur die Reflexion über den Kontext bestimmter Daten, sondern auch die kritische Auseinandersetzung mit den zugrunde liegenden Strukturen.

Kontakt zur Autorin:

Ester Scheck
TU Wien
Wiedner Hauptstraße 8-10 / E120-6, 1040 Wien, Österreich
ester.scheck@geo.tuwien.ac.at

Literatur und Quellen

- [1] D'Ignazio, C.; Klein, L.F.: Data Feminism. The MIT Press, Cambridge, 2020.
- [2] Haraway, D.: Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective. *In: Feminist Studies* 14 (1988), Heft 3, S. 575. <https://doi.org/10.2307/3178066>.
- [3] Comber, A.; Fisher, P.; Wadsworth, R.: User-focused metadata for spatial data, geographical information and data quality assessments. *In: Wachowicz, M.; Bodum, L. (Hrsg.): Proceedings of the 10th AGILE International Conference on Geoinformation Science*, Aalborg University, 2007.
- [4] Devillers, R.; Bédard, Y.; Gervais, M. et al.: How to Improve Geospatial Data Usability: From Metadata to Quality-Aware GIS Community. *In: AGILE (Hrsg.): AGILE Pre-Conference Workshop*, 2007.
- [5] Chmielinski, K.S.; Newman, S.; Taylor, M. et al.: The Dataset Nutrition Label (2nd Gen): Leveraging Context to Mitigate Harms in Artificial Intelligence. *In: NeurIPS (Hrsg.): Workshop on Dataset Curation and Security*, 2020.
- [6] D'Ignazio, C.: Creative data literacy. *In: Information Design Journal* 23 (2022), Heft 1, S. 6-18. <https://doi.org/10.1075/idj.23.1.03dig>.
- [7] Fischer, J.; Egli, L.; Groth, J. et al.: Approaches and tools for user-driven provenance and data quality information in spatial data infrastructures. *In: International Journal of Digital Earth* 16 (2023), Heft 1, S. 1510-1529. <https://doi.org/10.1080/17538947.2023.2198778>.
- [8] Whitfield, P.H.: Why the Provenance of Data Matters: Assessing Fitness for Purpose for Environmental Data. *In: Canadian Water Resources Journal / Revue canadienne des ressources hydriques* 37 (2012), Heft 1, S. 23-36. <https://doi.org/10.4296/cwri3701866>.
- [9] Krause, H.: Data Biographies: Getting to Know Your Data, 2017, <https://gijn.org/stories/data-biographies-getting-to-know-your-data/> [Zugriff am: 17.10.2024].
- [10] Holland, S.; Hosny, A.; Newman, S. et al.: The Dataset Nutrition Label – A Framework to Drive Higher Data Quality Standards. *In: Hallinan, D.; Leenes, R.; Gutwirth, S. et al. (Hrsg.): Data Protection and Privacy*. Hart Publishing, 2020.
- [11] O'Neil, C.: Weapons of math destruction – How big data increases inequality and threatens democracy. Penguin Books, London, 2016.
- [12] Robinson, A.H.; Morrison, J.L.; Muehrcke, P.C. et al.: Elements of cartography. Wiley, New York, NY, 1995.
- [13] Duden: Kontext, 2018, <https://www.duden.de/rechtschreibung/Kontext> [Zugriff am: 20.12.2024].
- [14] Krause, H.: An Introduction to the Data Biography, 2023, <https://weallcount.com/2019/01/21/an-introduction-to-the-data-biography/> [Zugriff am: 02.10.2024].
- [15] Western Pennsylvania Regional Data Center: Data User Guides, n.d., <https://www.wprdc.org/en/data-user-guides> [Zugriff am: 16.12.2024].
- [16] Civic Software Foundation: CIVIC Structured Context Program, 2020, <https://civicsoftwarefoundation.org/posts/structured-context-data-feminism> [Zugriff am: 17.12.2024].

Metadaten für eine verantwortungsvolle und kritische Geodatenpraxis

- [17] Gebru, T.; Morgenstern, J.; Vecchione, B. et al.: Datasheets for Datasets, 24. März 2018.
- [18] Microsoft Research: Data Documentation - Microsoft Research, 2022, <https://www.microsoft.com/en-us/research/project/datasheets-for-datasets/> [Zugriff am: 09.10.2024].
- [19] Pushkarna, M.; Zaldivar, A.; Kjartansson, O.: Data Cards: Purposeful and Transparent Dataset Documentation for Responsible AI. In: ACM (Hrsg.): 2022 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency, Seoul Republic of Korea, 2022, S. 1776-1826.
- [20] We All Count: Data Biography 2023 Template Detailed, 2023, https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z5qIMasRLBaaqd35nua5hVqH5VQZPTt2U_CQkspwlfM/edit?gid=0#gid=0 [Zugriff am: 02.10.2024].
- [21] Pushkarna, M.; Zaldivar, A.; Kjartansson, O.: Data Cards Playbook Templates, 2023, <https://github.com/PAIR-code/datacardsplaybook/tree/main/templates> [Zugriff am: 18.12.2024].
- [22] Western Pennsylvania Regional Data Center: Data-User-Guides – GitHub, 2015, <https://github.com/rgradeck/Data-User-Guides/> [Zugriff am: 16.12.2024].
- [23] Civic Software Foundation: CIVIC Data Library of Context – Structured Context Demo, <https://www.civicalibrary.org/context> [Zugriff am: 11.10.2024].
- [24] Gebru, T.; Morgenstern, J.; Vecchione, B. et al.: Datasheets for Datasets Template, <https://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RE4t8QB> [Zugriff am: 09.10.2024].
- [25] Microsoft's Aether Transparency Working Group: Aether Data Documentation Template (Draft 08/25/2022), 2022, <https://www.microsoft.com/en-us/research/uploads/prod/2022/07/aether-datadoc-082522.pdf> [Zugriff am: 09.10.2024].
- [26] Data Nutrition Project: The Dataset Nutrition Label, <https://labelmaker.datanutrition.org/> [Zugriff am: 03.10.2024].
- [27] Henzen, C.; Mäs, S.; Bernard, L.: Provenance Information in Geodata Infrastructures. In: Vandenbroucke, D.; Bucher, B.; Crompvoets, J. (Hrsg.): Geographic Information Science at the Heart of Europe. Springer International Publishing, Cham, 2013, S. 133-151.
- [28] Kalantari, M.; Syahrudin, S.; Rajabifard, A. et al.: Spatial Metadata Usability Evaluation. In: ISPRS International Journal of Geo-Information 9 (2020), Heft 7. <https://doi.org/10.3390/ijgi9070463>.
- [29] Ziainatin, H.; Nili, A.; Barros, A.: Reducing Consumer Uncertainty: Towards an Ontology for Geospatial User-Centric Metadata. In: ISPRS International Journal of Geo-Information 9 (2020), Heft 8. <https://doi.org/10.3390/ijgi9080488>.
- [30] Batcheller, J.K.; Gittings, B.M.; Dunfey, R.I.: A Method for Automating Geospatial Dataset Metadata. In: Future Internet 1 (2009), Heft 1, S. 28-46. <https://doi.org/10.3390/fi1010028>.
- [31] Jochim, C.: Natural Language Processing and Information Retrieval Methods for Intellectual Property Analysis. Stuttgart, Universität Stuttgart, Dr. phil., 2014.
- [32] Wagner, M.; Henzen, C.; Müller-Pfefferkorn, R.: A Research Data Infrastructure Component for the Automated Metadata and Data Quality Extraction to Foster the Provision of FAIR Data in Earth System Sciences. In: AGILE: GIScience Series 2 (2021), S. 1-7. <https://doi.org/10.5194/agile-giss-2-41-2021>.

- [33] DCMI: About DCMI, 2025, <https://www.dublincore.org/about/> [Zugriff am: 19.01.2025].
- [34] DCMI: DCMI History, 2025, <https://www.dublincore.org/about/history/> [Zugriff am: 19.01.2025].
- [35] International Organization for Standardization: ISO 19115-1:2014 – Geographic information — Metadata. Part 1: Fundamentals, 2014.
- [36] International Organization for Standardization: ISO 19157-1:2023 – Geographic information — Data quality. Part 1: General requirements, 2023.
- [37] European Commission: Commission Regulation (EC) No 1205/2008 of 3 December 2008 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards metadata – 1205/2008. European Commission, 2008.
- [38] Open Geospatial Consortium: OGC e-Learning - Metadata - Introduction, 2024, <http://opengeospatial.github.io/e-learning/metadata/text/main.html> [Zugriff am: 14.01.2025].
- [39] Perego A.; Cetl V.; Friis-Christensen A. et al.: GeoDCAT-AP: Representing geographic metadata by using the “DCAT application profile for data portals in Europe”, 2017.
- [40] Quarati, A.; Martino, M. de; Rosim, S.: Geospatial Open Data Usage and Metadata Quality. *In: ISPRS International Journal of Geo-Information* 10 (2021), Heft 1. <https://doi.org/10.3390/ijgi10010030>.
- [41] Martino, M. de; Rosim, S.; Quarati, A.: Hydrographic Datasets in Open Government Data Portals: Mitigation of Reusability Issues Through Provenance Documentation. *In: Garoufallou, E.; Fallucchi, F.; de Luca, E.W. (Hrsg.): Metadata and Semantic Research – 13th International Conference, MTSR. Springer, 2019, S. 307-319.*
- [42] Yang, X.; Blower, J.D.; Bastin, L. et al.: An integrated view of data quality in Earth observation. *In: Philosophical transactions. Series A, Mathematical, physical, and engineering sciences* 371 (2013). <https://doi.org/10.1098/rsta.2012.0072>.
- [43] Lush, V.; Bastin, L.; Lumsden, J.: Developing a GEO label: providing the GIS community with quality metadata visualisation tools. *In: GISRUk (Hrsg.): Proceedings of the 21st GIS research UK conference, 2013.*
- [44] Forschungsbereich Kartographie, TU Wien: Grätzlfarben. Forschungsbereich Kartographie, TU Wien, 2024, <https://cartolab.at/graetzlfarben/> [Zugriff am: 19.12.2024].
- [45] ODIS: Kiezcolors, 2023, <https://kiezcolors.odis-berlin.de/> [Zugriff am: 19.12.2024].
- [46] Stadt Wien: Realnutzungskartierung ab 2007 Wien - data.gv.at, 2024, https://www.data.gv.at/katalog/de/dataset/stadt-wien_realnutzungskartierungab200708wien [Zugriff am: 19.12.2024].
- [47] Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen: Österreichischer Kataster, 2024, <https://kataster.bev.gv.at/> [Zugriff am: 19.12.2024].
- [48] OpenStreetMap: OpenStreetMap, 2024, <https://www.openstreetmap.org/> [Zugriff am: 19.12.2024].
- [49] Stadt Wien: Realnutzungskartierung - Flächennutzung im Stadtgebiet, <https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/grundlagen/stadtforschung/siedlungsentwicklung/realnutzungskartierung/> [Zugriff am: 19.12.2024].
- [50] Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen: Kataster Grafik Grundstücksverzeichnis GPKG Stichtag 01.10.2024 – Datenkatalog BEV, 2024,

Metadaten für eine verantwortungsvolle und kritische Geodatenpraxis

<https://data.bev.gv.at/geonetwork/srv/ger/catalog.search#/metadata/fae0e053-b22a-4bbd-a3d3-442fc632a816> [Zugriff am: 19.12.2024].

[51] Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen: Kataster Grafik INSPIRE Stichtag 01.10.2024 – Datenkatalog BEV, 2024, <https://data.bev.gv.at/geonetwork/srv/ger/catalog.search#/metadata/908ec148-91e9-4a36-b6c0-4ee52f6e5a50> [Zugriff am: 19.12.2024].

[52] Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen: Kataster Grafik SHP Stichtag 01.10.2024 – Datenkatalog BEV. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, 2024, <https://data.bev.gv.at/geonetwork/srv/ger/catalog.search#/metadata/3d6a823f-08ba-41a8-b838-a841d5b82a59> [Zugriff am: 19.12.2024].

[53] Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen: Kataster Stichtagsdaten – Informationen zum Produkt. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, 2024, <https://www.bev.gv.at/Services/Produkte/Kataster-und-Verzeichnisse/Kataster-Stichtagsdaten.html> [Zugriff am: 19.12.2024].

[54] Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen: Digitale Katastralmappe und Grundstücksdaten Stichtagsdaten GPKG – Schnittstellenbeschreibung. Version 1.0, 26. Juli 2023.

[55] Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen: Katastralmappe SHP – Schnittstellenbeschreibung. Version 2.9, 4. Dezember 2024.

[56] OpenStreetMap: OpenStreetMap Wiki, 2024, <https://wiki.openstreetmap.org/> [Zugriff am: 19.12.2024].

[57] Grinberger, A.Y.; Minghini, M.; Yeboah, G. et al.: Bridges and Barriers: An Exploration of Engagements of the Research Community with the OpenStreetMap Community. *In: ISPRS International Journal of Geo-Information* 11 (2022), Heft 1, S. 1-29. <https://doi.org/10.3390/ijgi11010054>.

[58] OGD Österreich: Metadaten data.gv.at, 2021, <https://go.gv.at/ogdmetade> [Zugriff am: 19.01.2025].

[59] Stadt Wien: OGD-Daten Download - Stadtvermessung Wien, <https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/stadtvermessung/geodaten/viewer/geodatendownload.html> [Zugriff am: 20.12.2024].

[60] Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen: Information zur Neuordnung der BANU im Kataster, 1. April 2014.

[61] Republik Österreich: Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend über die Angabe und Definition der Benützungarten und Nutzungen im Grenzkataster – Benützungarten-Nutzungen-Verordnung – BANU – V, BGBl. II Nr. 116/2010. Republik Österreich, 2010.

[62] Burns, A.; On, T.; Lee, C. et al.: Making the Invisible Visible: Risks and Benefits of Disclosing Metadata in Visualization. *In: IEEE (Hrsg.): Workshop on Visualization for Social Good (VIS4Good), New Orleans, 2021, S. 11-15.*